

929:02 Зубковић, П.
027.52(497.113 Зрењанин)
930.25(497.113 Зрењанин)
Оригинални научни рад

Драгана Сабовљев
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин”
ORCID 0009-0004-6529-9602
dragana.sabovljevic@gmail.com

Филип Крчмар
Историјски архив Зрењанин
ORCID 0009-0006-4020-8297
fkzr1984@gmail.com

ПАВЛЕ ЗУБКОВИЋ: БИБЛИОТЕКАР И АРХИВИСТА НА СУДАРУ ЕПОХА (1944–1953/7)

Сажетак

Тема рада је живот и дело Павла Зубковића, угледног међуратног адвоката и чиновника Градског поглаварства у Великом Бечкерек/Петровграду, који се у послератном периоду налазио на челу две новоосноване установе културе – најпре Градске библиотеке (потоње Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин”), а затим и Државног историјског архива у Зрењанину. У послератној Градској библиотеци и музеју, а по одвајању ове две установе у Градској библиотеци и читаоници, обављао је послове управника, мада му је службено звање било градски библиотекар. Установио је службе, то јест, одељења, формирао библиотечки фонд и средио га по УДК систему, бринуо о опреми, простору и стручном кадру. Такође је аутор необјављене историје библиотекарства на територији Великог Бечкерек/Петровграда/Зрењанина, која је коришћена у свим потоњим истраживањима ове теме, са или без помињања извора. Године 1953. прешао је у Историјски архив Зрењанин. Ту се нашао на челу уређивачког одбора часописа *Архивска грађа Градске државне архиве у Зрењанину* и активно учествовао у превођењу и публиковању важних докумената за градску историју. За управника Архива постављен је 1. јула 1953, свега неколико месеци након доласка у ову установу. На овом месту задржао се кратко. Зубковић је наставио да ради на припреми грађе за публиковање и сопственом, али и стручном усавршавању својих колега. Када је 1955. године покренута акција *Недеља архива*, редовно је држао предавања о значају и историји архива. Услед нарушеног здравља, пензионисао се 1. октобра 1957. године. Ипак, наставио је да се бави преводилачким радом, а био је и судски тумач немачког језика. У прилогу је посебно скренута пажња на паралеле између Зубковића и његовог савременика, познаника и колеге из Панчева Миховила Томандла, јер њихове биографије по много чему личе једна на другу.

Кључне речи: Павле Зубковић (1888–1973), Зрењанин/Велики Бечкерек/Петровград, Градска библиотека и музеј, Градска библиотека и читаоница, Државни историјски архив, историја библиотеке, библиотечка делатност, архивска делатност

Увод

Павле Зубковић (1888–1973) деловао је у историјском тренутку у ком је дошло до судара двеју различитих и у сваком смислу међусобно супротстављених епоха. У питању је период од средине четрдесетих до средине педесетих година 20. века, током ког долази до смене друштвено-политичких система, сучељавања две дијаметрално супротне идеологије и дневне политике, преласка из монархистичког у републиканско државно уређење, из грађанске у народну демократију. Управо у то време су се догађале промене имена града у ком је живео и радио. Оне су представљале најочигледнији пример и спољну манифестацију поменутог „сударања” и преласка из једне у другу епоху.¹ Павле Зубковић је пример свестрано образованог човека, културног и друштвеног радника, чије деловање није сасвим непознато локалној историографији, али ни довољно осветљено, нарочито у историји Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“. Разлог томе је и чињеница да се његов рад може реконструисати једино проучавањем делимично сређене архиве Библиотеке и фондова Народног музеја и Историјског архива у Зрењанину, где се налази неочекиван податак да је управо Зубковић написао историјат Великобечкеречке грађанске касине (1837/38), прве Српске читаонице у Великом Бечкереку, школских библиотека и библиотека удружења у граду у периоду између два светска рата (где је доказано да град није имао јавну библиотеку) и формирања ове установе након Другог светског рата. Овај материјал је прилично коришћен у потоњим текстовима који су писани о Библиотеци, као и у стручним радовима Душице Цвејић, која се тек неколико деценија после Зубковића бавила историјом штампе и библиотекарства на овом простору.² Његово деловање у Историјском архиву Зрењанин је много боље представљено у јавности.

У овом тексту се, по први пут, објављује целовита животна прича и представљају објављени и необјављени радови који доказују да је Павле Зубковић једна од најзначајнијих личности културног живота Великог Бечкерка/Петровграда/Зрењанина у 20. веку и истиче се његов допринос формирању културног идентитета ове средине.

Биографија Павла Зубковића до краја Другог светског рата

Иако није сасвим непознат зрењанинској локалној историографији, не може се рећи да је Павле Зубковић имао среће са својим биографијама. То је уједно и

¹ Данашњи Зрењанин носи то име од 2. октобра 1946. године. Претходно се називао Петровград (1934/5–1946), односно Велики Бечкерек (1933–1934). За време немачке окупације у Другом светском рату, у службеној употреби су паралелно коришћени немачки и српски назив – Велики Бечкерек (нем. Gross-Betschkerek) и Петровград, иако је каснија историографија нетачно тврдила да је назив „Петровград” укинут. За више детаља видети: Филип Крчмар, „Клио на мрежи – Клио у мрежи? Студија интернет рата Петровград – Зрењанин”, *Археон. Годишњак Архива Војводине* 2 (2019): 291–332.

² Детаљније у: Драгана Сабовљев и Предраг Јеремић, „Научноистраживачки рад Душице Цвејић и формирање идентитета Градске народне библиотеке у Зрењанину”, у *Библиотеке и идентитет 2: Зборник радова са научног скупа одржаног 24. и 25. маја 2019. године у Панчеву*, главни уредник Гордана Стокић Симончић, одговорни уредник Горан Траиловић (Панчево: Градска библиотека, 2019), 117–129.

разлог зашто је круг људи донекле упућених у његов лик и дело остао ограничен на малобројне културне делатнике углавном окупљене око градских установа културе које се баве писаном речју – Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ и Историјског архива Зрењанин, у нешто мањој мери и Народног музеја. Најпотпунији покушај до сада да се реконструише његов животни пут учињен је 2017. године, када се у књизи поводом обележавања седам деценија постојања и рада Историјског архива Зрењанин појавила Зубковићева биографија, настала на основу тада расположивих података, дотле разуђених по локалној међуратној штампи и литератури, допуњена кратким писаним исказом његовог сина Ивана.³ И она је, међутим, остала непотпуна, с обзиром на чињеницу да је разматрала првенствено Зубковићев рад у Архиву и остављала по страни његову делатност на пољу библиотекарства (што је, узимајући у обзир карактер и тему публикације, било и разумљиво). Од тада је прошло седам година, а у међувремену је дошло до открића нових докумената са до сада непознатим или мало познатим подацима који се односе, како на његов културни и друштвени ангажман, тако и на библиотекарски рад.⁴ Све то даље изискује поновно читање и исписивање нове, допуњене биографије, која би уједно препознала његове заслуге и допринос оснивању и уређењу послератне и прве јавне библиотеке у Зрењанину. Ово тим пре, јер је сам Зубковић, ненаметљив и повучен по природи, остао ван главних токова завичајне историографије. Томе је у великој мери сасвим сигурно допринело и његово породично васпитање, чија је природа утицала на то да патријархално одгојени и национално свесни Зубковић у новонасталим друштвено-политичким и идеолошким околностима послератног периода остане у другом плану и на маргини главних друштвених токова.

Павле Зубковић се родио 7. априла 1888. у Будиму, у угледној српској породици: отац Арсен (1846–1924) је био судија управног суда (референт за Хрватску и Славонију) и председник црквене општине у Будиму, а мајка Милева (1857–1942) домаћица. Имао је десет година старијег брата Ђурђа, који се 1903. године замонашио, да би деценију касније постао епископ будимски под црквеним именом Георгије и на том положају био до смрти (1951). Од немалог значаја је да је за собом оставио вредну библиотеку са преко 4.000 наслова, која се данас чува у Епархијском двору у Сентандреји и чини драгоцену колекцију Архива Српске православне епархије будимске. Овај податак посредно сведочи о значају који је књига имала у кругу породице Зубковић.⁵

³ Филип Крчмар, *Споменица Историјског архива Зрењанин 1947–2017* (Зрењанин: Историјски архив, 2017), 438–439.

⁴ Аутори прилога се овим путем најсрдачније захваљују г. Душану Јуванину из Зрењанина, који им је несебично ставио на увид и располагање копије поменутих докумената, у првом реду Зубковићев службенички лист и писани лични исказ о деловању и везама са масонском ложом *Војводина* у Петровграду, који се данас чува у Архиву Југославије.

⁵ Као остале значајне српске великане са којима је био у породичном сродству, сам Зубковић је навео: будимског епископа Арсенија Стојковића, који је у два наврата био биран за српског патријарха, др Милоша Рајића и Ису Ђирића – „народне секретаре“, те Александра Стојачковића („мој крштени кум“), министарског саветника и одличног познаваоца народно-црквене аутономије Срба у Угарској. – Архив Југославије (АЈ), Ф. 100 Масонске ложе у Југославији 1919–1940, фасц. 18, Др Павле Зубковић.

Зубковић је од 1906. до 1913. похађао Правни факултет у Будимпешти. Према наводима садржаним у службеничком листу, последње две године студија провео је као адвокатски приправник. До 1916. године о њему нема података. Тада је мобилисан у 1. хонведски (домобрански) пук у Будимпешти и до краја Првог светског рата био поручник „у административној струци“. По распаду Аустроугарске монархије, прешао је у новостворену Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца. Прво намештење је добио у Старој Кањижи, као градоначелник (1. јул 1919 – 23. јануар 1923). Одатле је почетком 1923. прешао у Велики Бечкерек, где је указом Министарства унутрашњих дела постављен за великог бележника Торонталско-тамишке жупаније. На овом положају ће остати наредне четири године, до маја 1927, када су жупаније, као анахронизам аустроугарског државног апарата, укинуте. Уместо жупанија су, опет накратко, заживеле области, као облик територијалних самоуправа предвиђен још Видовданским уставом из 1921: Зубковић је током наредне две године обављао дужности правног референта Београдске области. По увођењу Шестојануарске диктатуре, 13. новембра 1929. постављен је за банског саветника новоустановљене Дунавске бановине.⁶ Међутим, после свега неколико месеци проведених на овом положају, дао је оставку и наредних неколико година (1930–1936) посветио се адвокатури: у овом периоду положио је адвокатски испит у Новом Саду и испит за судског тумача за мађарски језик.⁷ Као „одличан стручњак у самоуправним питањима“, решењем бана Дунавске бановине Светислава Рајића, постављен је августа 1936. за председника Сирочадског стола у Петровграду.⁸ Његовим залагањем је две године касније извршена рестаурација Бановинске зграде у Петровграду (потоње зграде СО Зрењанин, данас Градске куће Зрењанина).⁹ У звању председника Банатског сирочадског стола је дочекао, али и провео немачку окупацију: у том својству је 1942. године одговарао на већ поменуте упите о свом чланству и улози у локалној масонерији, а у његовом послератном службеничком листу стоји да је „као претседник Сирочадског стола био у континуитету од 6. априла 1941. до 2. јануара 1945. године“¹⁰.

Јанковићева кућа као сабирна станица и оснивање Градске библиотеке и музеја

Након што је у јесен 1944. Петровград ослобођен од фашистичког окупатора, Павле Зубковић се нашао међу шачицом преживелих предратних интелектуалаца

⁶ *Службенички лист др Павла Зубковића* (приватна колекција Душана Јуванина).

⁷ Исто.

⁸ Александар Станојловић, ур., *Петровград* (Петровград, 1938), 386; Сирочадски сто је назив за државну службу у локалним самоуправама (градовима и општинама) некадашње Аустроугарске монархије чији је задатак био вршење надзора над сирочади и старање и заштита њихових имовинских права. Након распада Монархије, ово звање је постојало још неко време и у међуратној југословенској држави. – Зоран Стевановић, ур., *Приручни вишејезични речник за архивисте* (Нови Сад: Друштво архивских радника Војводине 2012), 366.

⁹ Станојловић, ур., *Петровград*, 381.

¹⁰ *Службенички лист др Павла Зубковића*.

који ће у наредном периоду – захваљујући превасходно својој ерудицији и добром познавању страних језика – бити ангажовани на обнови локалног културног живота и постављању темеља послератних установа културе. У том смислу, посебно се истиче Зубковићев рад на прикупљању књига и различитих уметничких предмета, те њихово класификовање у такозваној Јанковићевој кући – објекту који је, две недеље након ослобођења града, одређен за својеврсни сабирни центар антиквитета, уметнина и, у првом реду, књига које су у товарима свакодневно пристизале из напуштених кућа одбеглих, погинулих и ухапшених Немаца. Иако првобитно именован за референта за нумизматичку збирку¹¹, Зубковић је врло брзо распоређен на послове прикупљања, распоређивања и расходовања ових књига – управо захваљујући свом познавању немачког и мађарског језика.¹²

Најранија правна регулатива послератног периода предвиђала је обједињавање рада више установа културе на једном месту, потенцијално и под истим кровом. У том смислу, музејска и библиотечка установа у ослобођеном Петровграду деловаће заједно, под истим кровом и под именом *Градска библиотека и музеј* од јесени 1944. до зиме 1946. године, када се раздвајају и свака креће засебним путем.

Градска библиотека и читаоница у Петровграду/Зрењанину

Приликом раздвајања библиотеке и музеја, Зубковић је почео да ради као градски библиотекар¹³ и устројио рад Градске библиотеке и читаонице Петровград, како је добила званични назив¹⁴, у просторијама некадашњег градског забавишта на обали Бегеја, у Суботићевој улици број 3. О овом значајном и напорном послу је оставио кратко сведочење: „Чега се сетити данас, после двадесет пет година? Можда најпре огромног броја књига, камиона довожених у зграду у Суботићевој улици. Само за неколико дана донето је скоро 70.000 књига. Била је то незаборавна слика: Просторије крцате књигама, свуда, преко висине човека. Огромно богатство, али препуно прашине и несређено. Био је то тежак рад. Многи су се

¹¹ Архива Народног музеја Зрењанин (АНМЗ), Архива, Народно ослободилачки одбор града Петровграда, градска библиотека и музеј, Бр. 87/44, 26. XII 1944 г., Mesnom narodno-oslobodilačkom odboru, Petrovgrad.

¹² У Народног музеју Зрењанин данас се налази драгоцен грађа из периода 1944–1946. која сведочи о размерама овог посла. Ту су нарочито важни сачувани оновремени извештаји вођени на недељном нивоу, а који сведоче о десетинама хиљада књига које су се крајем 1944. и првим месецима 1945. године нашле у Јанковићевој кући. За више детаља видети: Филип Крчмар, ур., *Народни музеј Зрењанин 1911–2021* (Зрењанин: Народни музеј, 2023), 64–66.

¹³ С обзиром на чињеницу да аутори нису пронашли оснивачки акт ни у Библиотеци ни у Музеју, као ни документацију у вези са именовањем одговорних лица, ослањали су се само на потписе Павла Зубковића у сачуваној документацији, где је увек писало „градски библиотекар“, иако је он заправо био први управник Библиотеке. Тек је Ружа Латовљев, која је преузела дужност од Зубковића, била именована као директор или управник.

¹⁴ Петровград ће касније у току те године бити преименован у Зрењанин, а установа ће тек 1962. понети назив који носи и данас – Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“.

поразбољевали, али се радило без застоја. И успело се. Интересантно је да смо још тада, када сам ја био управник, почели са увођењем децималне класификације“.¹⁵

Од децембра 1945. до половине фебруара 1946.¹⁶, помоћ у формирању фонда пружали су највећим делом професори и ученици петровградских средњих школа који су били ангажовани и у сабирној станици, међутим, ускоро је Павле Зубковић остао једини запослени, са „служитељем“, како га назива у својим дописима, који је изабран из редова затвореника са блажом затворском казном. Неповољна околност ја била и то што новооснована установа културе није ушла у буџет за 1946. годину, с обзиром на датум оснивања, па је Библиотека оскудевала у новцу, намештају, полицима, па и запосленима, на шта се градски библиотекар често жалио у својим дописима Народноослободилачком одбору Петровграда.¹⁷ Тек у новембру 1946, у свом извештају Главном извршном одбору Аутономне Покрајине Војводине, Одељењу за просвету, помиње да је, поред њега, у Библиотеци запослена и Марија Смиешко, као помоћник библиотекара¹⁸, али наглашава потребу за још једним радником за магационерске послове. Упркос скромном и не сасвим срећном почетку рада, већ наредних година Градска библиотека и читаоница постаје препознатљива установа културе у граду, сређује се простор, повећавају се књижни фонд и број корисника, а заслуга за то припада управо њеном првом градском библиотекарју.

Што се писане заоставштине Павла Зубковића тиче, у Архиви Библиотеке се, у највећем броју, чувају његови дописи, извештаји о раду, преписка у вези са радом Библиотеке, програми рада и остали административни садржаји. Тек су истраживања Душице Цвејић, Душана Јуванина, потом и аутора овога рада, открила да је Зубковић написао два значајна прилога, од којих је један прва *Правила о раду установе*, а други (који се заправо састоји од три документа) представља основу за проучавање историје библиотекарства у Великом Бечкерек/Петровграду/Зрењанину.

¹⁵ Pavle Zubković, „Sećanja prvih radnika biblioteke: Decimalna klasifikacija od prvog dana“, *Bilten Gradske biblioteke „Žarko Zrenjanin“ – Zrenjanin: nove knjige i časopisi; Vanredni broj: posvećen je dvadesetpetogodišnjici rada i postojanja Gradske biblioteke „Žarko Zrenjanin“* [1972].

¹⁶ Постоји забуна и око датума отварања за јавност Градске библиотеке и читаонице, пошто Зубковић у својим дописима и извештајима помиње чак два – 15. и 17. фебруар 1946. Према календару за 1946. годину, 15. фебруар је био петак, а 17. недеља, тако да је вероватније да је установа примила прве кориснике 15. фебруара 1946. – Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“ (ГНБ), Архива Библиотеке, кутија 1, фасцикла 2, 1946.

¹⁷ Документа из тог периода често садрже Зубковићеве жалбе на недовољан простор, недостатак огрева, прокишњавање крова, његову немогућност да сам ради двократно свакога дана. Чак је искористио и провалну крађу да тражи нека средства да се поправе проваљена врата и прозори. – ГНБ, Архива Библиотеке, кутија 1, фасцикла 2, 1946.

¹⁸ С обзиром на то да је имала завршену средњу школу, Марија Смиешко би, по савременој терминологији, била књижничар. Занимљив је и податак да ће се Зубковић, недуго потом, њоме и оженити, а по његовом одласку у Историјски архив и она одлази са њим. – ГНБ, Архива Библиотеке, кутија 1, фасцикла 2, 1946, br. 80/1946, Gradska biblioteka i čitaonica u Zrenjaninu, Glavnom izvršnom odboru APV Odeljenje za prosvetu, Novi Sad, „Podaci o stručnim kulturnim radnicima“, 6. novembra 1946. godine.

Судбина ових рукописа је прилично чудна. Сем тога што нису нигде објављени у целини, нису ни сачувани у самој Библиотеци, него се налазе у склопу грађе која је прикупљана за прву послератну монографију о Зрењанину.¹⁹ У књизи је објављен историјат Великобечкеречке грађанске касине, Прве српске читаонице у Великом Бечкереку, других типова библиотека у граду и послератне јавне библиотеке, чија основа су били текстови Павла Зубковића, обједињени и донекле допуњени, док се *Правила о раду* налазе само у рукописној грађи која није објављена.²⁰

Правила Градске библиотеке и читаонице нису ни датирана ни потписана, али су сигурно написана 1946. године, пошто је у целом тексту прецртано име града Петровград и рукописом Павла Зубковића дописано Зрењанин.²¹ Сигурно је такође да је он аутор, с обзиром на податак да је готово целе 1946. године био једини запослени библиотекар. *Правила* су значајна по томе што се у њима први пут дефинишу улога и задаци Библиотеке и читаонице: набавка и стручна обрада публикација, смештај, приходи од чланарина и из других извора, врсте чланарина, права и обавезе чланова и дужности органа управљања Библиотеком (Управни, Надзорни одбор, Скупштина, библиотекар, помоћник библиотекара и домар – послужитељ). Нарочито је занимљиво колико је важности Зубковић придавао образовању и статусу библиотекара. „Библиотекар мора имати факултетску спрему, осим државног језика мора знати бар још два страна језика, по могућности и оба, који се употребљавају за подручје ове покрајине. Мора бити најзад упознат и са основама класичне литературе и језика. Библиотекар мора становати у Петровграду. Библиотекар је службеник Градског народног одбора и као такав има сва права и дужности као и остали службеници тога одбора по уредбама и прописима о државним службеницима“.²² Овај правилник о раду се примењивао, иако га званично нису усвојили ни Народноослободилачки одбор града нити покрајински органи. О томе сведочи и *Извод из Правилника Градске библиотеке и читаонице у Зрењанину* у којем се налазе одредбе које се тичу права и дужности чланова, односно корисника Библиотеке и био им је доступан приликом уклањавања у ову установу.

У периоду када је водио Библиотеку, Павле Зубковић је највише радио на њеном уређењу и промовисању у културном животу града. У том смислу, све што је оставио од рукописне заоставштине налази се у склопу административне документације. Темелј за изучавања историје библиотекарства на овом простору поставио је у три документа који се чувају у Историјском архиву Зрењанин: „Библиотеке и

¹⁹ Todor Malbaški, ur., *Zrenjanin* (Zrenjanin: Skupština opštine Zrenjanin, 1966), 404–408.

²⁰ Историјски архив Зрењанин (ИАЗ), „Pravila Gradske biblioteke i čitaonice u Zrenjaninu“, u *Monografija Zrenjanina*, Knj. 4 (Kultura), 1964–1966 (rukopis).

²¹ Као што је већ речено, град је у току 1946. добио име Зрењанин (прим. аут.).

²² ИАЗ, „Pravila Gradske biblioteke i čitaonice u Zrenjaninu“, u *Monografija Zrenjanina*, Knj. 4 (Kultura), 1964–1966 (rukopis).

библиотекарство у граду Зрењанину“²³, „Библиотеке у Зрењанину“²⁴ и „Библиотеке и библиотекарство у граду Зрењанину: Историјат Градске библиотеке и читаонице у Зрењанину од њеног оснивања до данас“.²⁵ У прва два се бави почецима библиотечке делатности у склопу Великобечкеречке грађанске касине (1837/38), Прве српске читаонице у Великом Бечкереку (1861), као и оснивањем школских, библиотека удружења и верских институција.²⁶ Нарочито је занимљиво сведочанство о библиотеци „Доситеј“: „После Првог светског рата била је једна веома оригинална како по начину оснивања и организације тако и по своме раду тако рећи једина установа у нашем библиотекарству уопште, то је установа названа ‘Доситеј’ Задруга за набавку књига и часописа СОЈ (Са ограниченим јемством) у Петровграду. (...) Основана је 1937. године. (...) Ова библиотека је основана и организована по принципима задружног система. Ове врсте библиотеке било је у то доба једино још у Паризу. (...) Чланови су били углавном месни интелектуални радници, који су читали књиге из области филозофије, социологије и уопште научна дела која су у овој библиотеци у лепом броју била заступљена. Књиге су члановима издаване два пута недељно уз реверс. Библиотека је за кратко време стекла велики круг својих читалаца. Библиотека је престала радити за време немачке окупације и то углавном због садржине приличног броја дела из области филозофије, социологије, привредних наука па и белетристике напреднијег правца и садржаја. Ова су дела од стране функционера библиотеке склоњена и сачувана, а после рата предата новооснованој Градској библиотеци.“²⁷ Ова библиотека је вероватно вршила и улогу непостојеће јавне библиотеке у граду.

Текст „Библиотеке и библиотекарство у граду Зрењанину: Историјат Градске библиотеке и читаонице у Зрењанину од њеног оснивања до данас“ представља детаљни извештај о раду у периоду од 1944. до 1950. године. Ово је веома драгоцено сведочанство формирања и развоја институције и њених фондова. У њему се налази експлицитни податак да град није имао јавну библиотеку између два светска рата и да је она први пут формирана 1946. године као самостална установа културе. С обзиром на то да је писао о том добу из личног искуства, може се сматрати најпоузданијим извором.

У наведеним радовима Павле Зубковић је приказао своје изванредно образовање и елоквенцију. Засновани су на проверљивим подацима и, у том смислу, драгоцени истраживачима јер су веома поуздани. Њихов недостатак, сем тога

²³ ИАЗ, „Biblioteke i bibliotekarstvo u gradu Zrenjaninu“, u *Monografija Zrenjanina*, Knj. 4 (Kultura), 1964–1966 (rukopis).

²⁴ ИАЗ, Ф. 667 Лични фонд Драгољуба Чолића 1856–1982 (1908–1982), кут. 13, 2000–1–8, „Biblioteke u Zrenjaninu“.

²⁵ ИАЗ, др Pavle Zubković, „Biblioteke i bibliotekarstvo u Zrenjaninu: Istorijat Gradske biblioteke i čitaonice u Zrenjaninu od njenog osnivanja do danas“, у: *Monografija Zrenjanina*, Knj. 4 (Kultura), 1964–1966 (rukopis).

²⁶ О овим установама је већ било речи у раду о Душици Цвејић, па се овом приликом неће понављати. –Сабовљев и Јеремић, „Научноистраживачки рад Душице Цвејић и формирање идентитета Градске народне библиотеке у Зрењанину“.

²⁷ ИАЗ, Ф. 667 Лични фонд Драгољуба Чолића 1856–1982 (1908–1982), кут. 13, 2000–1–8, „Biblioteke u Zrenjaninu“.

што нису објављени, представља и обим и извесна фрагментарност. Упркос свим недостацима, сви досадашњи истраживачи библиотекарства на овом простору ослањају се на њих.

Државни историјски архив Зрењанин

Након рада у библиотеци, Павле Зубковић је марта 1953. године свој ангажман наставио у новоформираном Државном историјском архиву у Зрењанину, на чијем је челу врло брзо заменио инж. Јована Јагодића.²⁸ Иако се кратко задржао на руководећем положају, ипак је оставио трајни печат на рад ове установе, првенствено као уредник једног од најстаријих архивистичких гласила: *Архивске грађе*, где је активно учествовао у превођењу и публиковању важних докумената за градску историју. Иако далеко од тога да су савршени, ови преводи за оно време су били пионирски, чак се и данас спорадично користе. Након свега шест месеци проведених на челу Архива, Зубковић је наставио да ради на припреми грађе за публиковање и сопственом, али и стручном усавршавању својих колега. Када је 1955. године покренута акција *Недеља архива*, редовно је држао предавања о значају и историји архива.

Савет за научно-испитивачки рад је током марта и априла 1953. године започео опсежне и динамичне припремне радове за објављивање грађе Градске државне архиве Зрењанин, у виду једног од првих стручних архивистичких часописа на простору данашње Војводине.²⁹ Већ у октобру месецу остварени су контакти са локалном штампаријом која је дала прелиминарну понуду за тираж од 500 примерака³⁰. Иако су све припремне радње биле обављене до краја 1953. (која се и узима као почетна година излажења), прва свеска часописа штампана је почетком идуће, 1954. године.³¹ У њеном предговору је др Зубковић овако објаснио процес настанка часописа и рада Савета за научно-испитивачки рад:

²⁸ Списак запослених у Архиву из 1957. године наводи седам запослених, међу којима је и Зубковићево име. Даље су наведени подаци о његовом месту и датуму рођења (Будим, 7. април 1888), националности (Србин), социјалном пореклу (службеничко), политичкој припадности (Члан ССРНЈ), школској спреми (Правни факултет и адвокатски испит), години дипломирања и називу дипломског рада (1913, са радом *О посегу*); остали подаци обухватају његово звање (хonorарни службеник са скраћеним радним временом; пензија 14.100, хonorар 6000 д.), пређашњу и тренутну функцију (раније: Градоначелник, претседник Бан. Сироч. Стола и адвокат; од 1953. у овој установи), језике које говори (српски, мађарски, немачки), где је све раније радио и од када ради у тој установи (раније: у градској, жупанијској и бановинској служби, а од 1953 у овој установи), најважније радове у архивистичкој струци (главни уредник архивске грађе и члан арх. Савета) и да ли је путовао у иностранство, где и у које сврхе (у Аустрију, Италију, Немачку и Мађарску у научне сврхе). – ИАЗ, рег. ИАЗ 1947 – „Списак радника архива 1957“, 66/1957. Видети и: Крчмар, *Споменица Историјској архиви Зрењанин 1947–2017*, 122.

²⁹ Зоран Вељановић, „Библиографија часописа *Годишњак Историјској архиви града Новог Сада*“, *Архивски анали* 9 (2015): 96, нап. 1.

³⁰ ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947 – „Штампарија Октобар књиговезница Зрењанин – Градској државној архиви“, кут. 5, бр. 256/1953.

³¹ Васа Добросављевић, „Из Градске архиве. Прва публикација докумената из историје града“, *Зрењанин* 63, год. III, 9. јануар 1954, 2.

„Током марта месеца 1953 године покренута је акција од стране просветних радника и бивших административних службеника, махом пензионера, да се организује научно-истраживачки рад за обрађивање историско-архивског материјала при Градској државној архиви као установи Градског народног одбора у Зрењанину (...) Овај научно-истраживачки рад отпочет је већ 1 априла 1953 године. На том раду су у почетку били запослени три хонорарна службеника са вишом школском спремом и знањем латинског и мађарског језика и један манипулативни хонорарни службеник. Овде је рад за релативно кратко време од 5–6 месеци толико напредовао, да је Градска државна архива у стању и могућности да објави радове који се састоје махом из превода повеља, привилегија, патената и других списа од историског значаја и важности. Ова документа, која су из XVIII века, већим делом су писана на латинском и немачком језику, и тек од половине XVIII века на мађарском језику...“³²

Почетком јуна 1954. др Павле Зубковић је говорио о потреби координисања рада између зрењанинских установа културе – Архива, Музеја и Библиотеке.³³ Међутим, ову годину је несумњиво обележио почетак интензивне издавачке делатности Градске државне архиве у Зрењанину, која је публиковала три свеске часописа *Архивска траћа*, а до краја године припремила за штампу четврту и пету свеску.³⁴ Код Окружног јавног тужилаштва у Зрењанину часопис је пријављен под називом: *Архивска траћа Градске државне архиве у Зрењанину*; као издавач је означена Градска државна архива Н. О. Града Зрењанина, као одговорни уредник др Павле Зубковић, а окарактерисан је као „тримесечни повремени спис историско-документарне садржине“.³⁵ Тираж је првобитно требало да износи 500 примерака³⁶, али се ова намера због обима часописа показала као преамбициозна те је смањен на 200.³⁷ Примерке часописа је Градска државна архива слала другим архивским установама и телима у земљи – Државном архиву Хрватске у

³² Павле Зубковић, „Предговор“, *Архивска траћа Градске државне архиве у Зрењанину* год. 1, свеска 1 (1953): 6–7.

³³ ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Тромесечни извештај Градске државне архиве Зрењанин за II. тромесечје 1954“, бр. 123/1954.

³⁴ ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ за X–XII 1954. год. и ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ за 1954. год.“, бр. 279/1954.

³⁵ Редакциони одбор чинили су: Сима Цуцић, директор потпуне гимназије Зрењанин, Милош Радуловић, начелник Секретаријата за просвету и културу Народног одбора Града Зрењанина, Рудолф Боднар и Имре Хас; часопис је штампан у Штампарији и књиговезници *Октобар*, Сарајлијина улица 10, Зрењанин. – ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Градска државна архива у Зрењанину – Окружном Јавном Тужиоштву Зрењанин“, бр. 16/1954.

³⁶ ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Градска државна архива у Зрењанину – Народном одбору града Зрењанина“, бр. 31/1954.

³⁷ ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Графичко предузеће *Графика*: понуда за штампање 4. свеске *Архивске траће* (200 ком.)“, бр. 182/1954; ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Понуда графичког предузећа *Графика* за израду (200 ком.) брошуре *Архивска траћа* бр. 5“, бр. 212/1954.

Загребу³⁸, Дубровачком архиву³⁹, Задружном архиву Војводине⁴⁰, Савезу архивских радника ФНРЈ⁴¹, и тако даље. Градска државна архива Зрењанин је ово чинила без надокнаде, рачунајући на принцип реципроцитета и бесплатне примерке издања других установа.⁴² За 1955. годину је био предвиђен двоброј (4. и 5. све-ска), којим је био обухваћен и картографски материјал „(Осам мапа из прошлости града Зрењанина), са веома успелим репродукцијама географских мапа из XVII и XVIII века.“⁴³ Чак је крајем године покренута иницијатива за проширење садржаја часописа у сарадњи са зрењанинским Друштвом историчара⁴⁴, која је, у даљој перспективи, требало да послужи као основа за доцнији рад на једној монографији Зрењанина.

У исто време када је окончано формирање Стручног савета, започете су припреме за учешће на великом састанку архивиста Војводине, чије је одржавање заказано за другу половину септембра у Суботици, на Палићком језеру.⁴⁵ Градску државну архиву представљао је др Павле Зубковић⁴⁶, који је пред више од 30 делегата из државних и градских државних архива⁴⁷ представио реферат под насловом „Извештај о стању у Градској државној архиви Зрењанин од оснивања тј. од 1947. г. до данас, са нарочитим обзиром на проблеме зграде, просторија, шкартирања и кадрова у овој архиви“.⁴⁸

³⁸ ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Примитак архивске грађе“, бр. 95/1954.

³⁹ ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Државни архив у Дубровнику – Градској државној архиви у Зрењанину“, бр. 108/1954.

⁴⁰ ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Градска државна архива Зрењанин – Задружном архиву Војводине Нови Сад“, бр. 198/1954; ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Задружни архив Војводине – Градској државној архиви Зрењанин“, бр. 200/1954.

⁴¹ ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Савез архивских радника ФНРЈ – Градској државној архиви Зрењанин“, бр. 228/1954.

⁴² С тим у вези је управник Милан Туторов објаснио у једном допису: „Ми наше едиције не наплаћујемо од научних установа, јер исте разашилемо овим бесплатно у нади реципроцитета, наине да ће нам они исто тако бесплатно да шаљу своје едиције..“ – ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Градска државна архива Зрењанин – Задружном архиву Војводине Нови Сад“, бр. 198/1954.

⁴³ ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ за X–XII 1954. год. и ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ за 1954. год.“, бр. 279/1954.

⁴⁴ ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Градска државна архива Зрењанин – Друштву историчара Зрењанин“, бр. 244/1954.

⁴⁵ ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Државна архива АПВ Нови Сад – Градској државној архиви Зрењанин (Састанак војвођанских архивиста)“, бр. 133/1954; ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Састанак војвођанских архивиста у Суботици“, бр. 146/1954.

⁴⁶ ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Градска државна архива Зрењанин – Библиотеци Матице српске“, бр. 147/1954; ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Позив на састанак архивиста у Суботици“, бр. 178/1954; ИАЗ, Рег. 1947–, кут. 6, „Одлука о учешћу др Павла Зубковића на скупу архивиста у Суботици“, бр. 185/1954.

⁴⁷ ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, „Записник са састанка архивиста у Суботици на Палићу 21–24. IX 1954. године“, бр. 218/1954.

⁴⁸ ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Реферат др Павла Зубковића за састанак војвођанских архивиста у Суботици“, бр. 178/1954.

Зубковић је нешто касније, као делегат зрењанинског архива, узео учешћа у раду оснивачке скупштине Републичког друштва архивских радника, која је одржана 20. новембра 1954. у Београду, у згради Државне архиве ФНРЈ.⁴⁹

У погледу стручног усавршавања, др Павла Зубковића је 1955. Архив делегирао да на годишњем скупу војвођанских архивиста на Палићу представи свој реферат о кадровима и размени архивске грађе међу војвођанским архивским установама. Првобитно предвиђен да се одржи на Палићу почетком августа, овај састанак је одложен за пролеће идуће, 1956. године, због, како је наведено у образложењу, чекања да се заврши процес изградње комуна, односно административних прекрајања срезова на подручју Војводине.⁵⁰ И поред одлагања, Зубковићев реферат је изазвао интересовање других банатских архива, који су, као и зрењанински, „имали слична потраживања од Новог Сада“ погледу размене архивалија.⁵¹ Зубковић је такође испред зрењанинског архива присуствовао састанку архивских радника Србије, одржаном у Београду од 23. до 25. септембра те године.⁵²

Локални лист *Зрењанин* је најавио да ће поводом манифестације *Недеља архива* др Павле Зубковић 1. октобра 1956. одржати предавање о историји архива у просторијама Клуба државних службеника. Исти извор наводи да је Зубковић већ одржао два слична предавања – једно за просветне раднике, а друго за службенике судова.⁵³

Као и претходне, и 1956. године било је актуелно одржавање акције *Недеља архива*, коју је иницирало Друштво архивских радника НР Србије и којом се настојала популарисати архивска служба. Међутим, овога пута трајање акције је продужено на две недеље (16–30. септембар), које су се плански и намерно поклопиле са почетком наставе у школама, „како би се школска и студентска омладина могла упознати са значајем наше архивистичке службе и архивистике уопште, путем предавања и других манифестација“.⁵⁴ Зрењанински архив се спремно одазвао позиву на учешће у овој акцији; тим поводом се огласио у локалном листу *Зрењанин* који је писао о *Недељи архива*⁵⁵; уприличио је три предавања која је одржао др Павле Зубковић на тему „О значају чувања и прикупљања архивалија“

⁴⁹ ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Архивски савет НРС – Градској државној архиви Зрењанин: Позив на оснивачку скупштину републичког друштва архивских радника“, бр. 241/1954; ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Пуномоћ за др Павла Зубковића“, бр. 247/1954. Опширније о овој скупштини в.: Dobrila Petrović, „Osnivačka skupština Društva arhivskih radnika NR Srbije“, *Arhivist. Organ Saveza arhivskih radnika FNRJ* sv. 1, god. V (1955): 99–100.

⁵⁰ ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Позив на подношење реферата за састанак архивиста Војводине“, бр. 123/1955.

⁵¹ Кикиндски архив је чак иницирао одржавање састанка банатских архивиста у Зрењанину, који би непосредно претходио скупу на Палићу. О томе видети: ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Градска државна архива Кикинда – Градској државној архиви Зрењанин“, бр. 151/1955.

⁵² ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Савез архивских радника ФНРЈ – Подружници архивских радника Градског државног архива Зрењанин“, бр. 169/1955.

⁵³ „Предавање о историјату архива“, *Зрењанин* 209, год. V, 29. септембар 1956, 5.

⁵⁴ ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 8, „Одржавање *Недеље архива*“, бр. 140/1956.

⁵⁵ „Недеља архива“, *Зрењанин* 208, год. V, 22. септембар 1956, 5; „Предавање о историјату архива“, *Зрењанин* 209, год. V, 29. септембар 1956, 5.

и „Историјат архива и њиховог рада код нас и у иностранству“; у месним биоскопима приказивани су дијапозитиви са „одговарајућим пропагандним паролама“, а апели на прикупљање и даровање архивске грађе дали су резултате: Архив је добио на поклон тридесетак докумената с почетка 19. века на латинском, немачком и мађарском језику који су се односили на живот и прилике у Банату.⁵⁶ У време одржавања *Недеље архива* објављена је и једанаеста (и, како ће се касније испоставити – последња) свеска *Архивске трађе*; њено даље објављивање морало је престати, пошто је „Срески народни одбор блокирао средства намењена за ту сврху у износу од 200 000 динара“.

У октобру 1957. године, из Архива је – из здравствених разлога – отишао и др Павле Зубковић, који је током претходног периода био *spiritus movens* његове издавачке, али и педагошко-просветне делатности⁵⁷. Повукавши се из архивске службе, Зубковић је у наредном периоду, свакако под лакшим условима, радио као судски тумач за немачки језик. Умро је у Зрењанину 27. фебруара 1973. године.

Павле Зубковић и Миховил Томандл

Посматрајући лик и дело Павла Зубковића ван локалних, зрењанинских оквира и у једном ширем контексту послератног библиотекарства и архивистике у Банату, могуће је уочити и више него занимљиве паралеле са ликом и делом Зубковићевог савременика и колеге из Панчева др Миховила Томандла⁵⁸. Њихова делатност у првим послератним годинама, кретање у каријери и улога коју су имали у постављању темеља послератних установа културе у радикално измењеним друштвено-политичким околностима у великој мери наликују једни другима, готово да су идентични.

Обојица врхунски интелектуалци, обликовали су културну слику средине којој нису по рођењу припадали, већ у коју су се – у неком тренутку свог живота и стицајем околности – доселили. Иако људи старог кова, образовани још у време Аустроугарске монархије и друштвено активни (и угледни) у међуратном периоду⁵⁹, обојицу су нове народноослободилачке власти препознале као ретке учене људе широке ерудиције и знања који су успели да преживе рат и виђени су за носиоце културне обнове у новом поретку.

⁵⁶ „Предавање о историјату архива“, *Зрењанин* 209, год. V, 29. септ. 1956, 5. ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 8, „Државни историјски архив Среза Зрењанин – Савезу архивских радника ФНРЈ, Друштву архивских радника НРС (Извештај о *Недељи архива*)“, бр. 158/1956.

⁵⁷ ИАЗ, Рег. ИАЗ 1947–, кут. 8, „Отказ др Павла Зубковића“, бр. 175/1957.

⁵⁸ О др Миховилу Томандлу, угледном панчевачком историчару, публицисти, библиотекару и архивисти видети: Горан Траиловић, „Градски библиотекар др Миховил Томандл (1944–1953)“, у *Библиотеке и идентитет* 3. *Зборник радова са научној скупи одржаног 24. маја 2021. године у Панчеву*, главни уредник Драгана Сабовљев, одговорни уредник Горан Траиловић (Панчево: Градска библиотека, 2022), 59–78.

⁵⁹ Чак им је и друштвени ангажман био заједнички именитељ: док је Зубковић био активан у већ помешитој масонској ложи *Војводина*, Томандл је био члан Француског клуба. Једино је можда Томандл био нешто друштвено „видљивији“ у међуратном раздобљу, због свог богатог публицистичког рада (прим. аут.).

У исто време док је Томандл у јесен 1944. и током 1945. у својству „повереника за организовано обнављање Библиотеке“⁶⁰ радио на прикупљању књига из напуштених фашистичких кућа, набавци полица, библиотечког инвентара и сређивању прикупљених књига (њиховом чишћењу од прљавштине и прашине, разврставању и слагању), Зубковић је то исто радио у Петровграду, али у Музеју који је организационо био здружен са Библиотеком (при чему је Зубковић испрва био задужен за нумизматички и филателистички материјал који је такође пристизао заједно са књигама, уметнинама и антиквитетима⁶¹). Овде ваља приметити да чак и терминологија коришћена у њиховим извештајима о раду показује запрешћујућу сличност, било да је у питању разврставање књига, набавка инвентара или, пак, реновирање зграде. У архиви зрењанинске библиотеке је сачувано по једно писмо – прво је Миховил Томандл упутио Зубковићу⁶², а на друго је добио одговор.⁶³ Обојица истичу значај размене искустава да би се установиле једнообразне библиотеке у свим местима.

Напоследку, обојица су, након ударања темеља градских библиотека у Панчеву, односно Зрењанину, исте године (1953) напустили библиотекарске установе и прешли у градске архиве и то на њихове руководеће позиције. У архиву ће и један и други остати до пензионисања – старији Зубковић се пензионисао нешто раније (1957).

Иако постоје оскудни писани трагови о томе, може се са сигурношћу тврдити да су се Зубковић и Томандл познавали: ако не још из међуратног периода, онда из времена када су били активни у библиотекарству, а потом из доба када су радили за зрењанински, односно панчевачки архив. Познато је да се Томандл још раније занимао за грађу зрењанинске архивске установе.⁶⁴ Могли су се виђати на већ поменути архивистичким саветовањима на Палићу и у Београду, а обојица су 1955/56. била ангажована на истом пројекту који, на жалост, није реализован до краја: реч је била о учешћу у уређивању једног часописа који се у оновременим изворима јавља под различитим називима (*Зрењанин кроз историју*, *Зрењанин кроз векове*, *Банатски зборник*, *Зрењанински зборник*). Идеја о његовом покретању потекла је од Народног музеја Зрењанин, који је баш у то време (1955/56) приредио једну од, до тада, најзамашнијих изложби под називом *Зрењанин кроз*

⁶⁰ Г. Траиловић, *нав. дело*, 62–64.

⁶¹ НМЗ, рег. НМЗ 1941–, „Месечни извештај Повереника за Градску библиотеку и музеј за новембар 1944”, бр. 30/1944.

⁶² ГНБ, Архива Библиотеке, кутија 1, фасцикла 2, 1946, Градска библиотека и музеј града Панчева, бр. 27, Панчево 17 septembra 1946. год. Gradska biblioteka Petrovgrad.

⁶³ ГНБ, Архива Библиотеке, кутија 1, фасцикла 2, 1946, Gradska biblioteka i čitaonica, Broj 70/1946, Biblioteka i muzej grada Pančeva, Pančevo, Predmet: Podaci za otvaranje Biblioteke.

⁶⁴ Ф. Крчмар, *Споменица Историјској архиви Зрењанин 1947–2017*, 85. Такође видети: ИАЗ, рег. ИАЗ 1947–, „Извештај о раду архивског руководиоца Тимотеја Рајића, приликом службеног путовања у Панчево и Београд у циљу набавке и откупа стручних књига од историске вредности за Архивско средште у Зрењанину”, кут. 4, бр. 226/1950.

историју.⁶⁵ Амбициозно замишљен, овај часопис је предвиђао учешће не само звучних имена војвођанске музеологије, већ и угледних историчара, архивиста, историчара уметности, археолога и других стручњака из образовних и установа културе – из целе Војводине и Београда.⁶⁶

О Томандловом учешћу и заинтересованости за овај пројекат сведочи писмо које је 12. октобра 1955. упутио Лазару Николићу, управнику зрењанинског музеја и иницијатору читавог подухвата, одговарајући на претходно упућени му позив.⁶⁷ Нажалост, овај Зборник никада није угледао светлост дана, а пројекат писања свеобухватне монографије Зрењанина биће остварен читаву једну деценију касније (1965/66).

Независно од Зубковићевих и Томандлових веза и односа, њихове биографије више и убедљивије него било шта друго осликавају основне правце у којима се кретала културна политика народноослободилачких власти у Банату у првој деценији по завршетку Другог светског рата.

Закључак

Павле Зубковић је пример свестрано образованог човека, културног и друштвеног радника. Ауторе рада, иако су посветили пажњу његовој биографији до завршетка Другог светског рата, највише је занимало деловање у послератном периоду. Зубковић се нашао међу групом интелектуалаца који су преживели рат

⁶⁵ О томе видети: Ф. Крчмар (ур.), *Народни музеј Зрењанин 1911–2021*, Зрењанин 2023, 76, 91, 506. За оновремени приказ изложбе видети: Коста Н. Милутиновић, „Тематска изложба *Зрењанин кроз историју*”, *Раг војвођанских музеја* 5 (1956): 231–233.

⁶⁶ Годишњи извештај о раду зрењанинског музеја за 1955. годину је о томе забележио: „У вези са тематском изложбом [мисли се на изложбу *Зрењанин кроз историју* – прим. аут.] предвиђена је публикација у којој би се научно обрађивала историска грађа, која би послужила за будућу монографију нашег града. Ангажовани су сарадници који ће обрађивати поједине теме. То су већином музеалци, историчари и познати јавни и културни радници из нашег града Београда, Новог Сада, Панчева и Вршца. У сагласности са просветним одељењем НО општине одржан је шири састанак на коме је дискутовано о садржају будуће публикације, сарадницима и редакционом одбору (...) Поједини сарадници доставили су нам рукописе својих радова и први број публикације изишао би у току 1956 год”. – НМЗ, рег. НМЗ 1941–, „Годишњи извештај о раду музеја у 1955 год.”, бр. 695/1955, 4.

⁶⁷ Пун текст писма је гласио: „Драги г. Николићу, захваљујући Вам се на позиву за сарадњу за Зборник, овим Вас извештавам да је се примам и да ћу спремити тражени чланак о развиту позоришта у Зрењанину, ако будем могао да прикупим још неке податке који су ми за њега потребни. Ви бисте ми у томе могли помоћи, јер сте тамо на лицу места. Ја сам још почетком августа тражио од управе Позоришта у Зрењанину да ми пошаље фотографију и податке о његовом раду од оснивања па до данас према достављеном упитнику. Ја до данас нисам ништа добио. Молим Вас, ургирајте толико код управника да ми их пошаље. У Бечкереку је излазио дуго година лист *Gross-Becskereker Wochenblatt*, чији комплет има тамошња Градска државна архива. Мени би било потребно да прегледам сва годишта да би напис био онакав какав треба да буде. Стога бих Вас молио да будете љубазни, па да од архиве измолите тај комплет и да ми га достави за наведену употребу. Ја ћу јој га, после прегледа, одмах вратити. Што се тиче *Панчевица* могу да Вас известим, да Библиотека црквене општине не поседује прва 3–4 годишта од њега. Они се налазе у Библиотеци Централног комитета КПЈ у Београду већ неколико година. Ако хоћете њиме да се користите онда се морате Комитету да обратите. Од ова 2–3 годишта, која су овде, једно није, комплетно, а у осталима не знам шта би било у вези с Бечкереком. Боље да се обратите г. Триви Милитару, архивисти МС, па да Вам у вези с Бечкеречким програмом микрофилмује који чланак или нешто друго. Ето, оволико г. Николићу. С најсрдачнијим поздравом, Ваш, Др Миховил Томандл. Дим. Туцовића 8”. – НМЗ, рег. НМЗ 1941–, „Миховил Томандл – Лазару Николићу”, бр. 480/1955.

и који су, захваљујући свом познавању језика – мађарског и немачког – били ангажовани на пословима прикупљања, распоређивања и расходовања књига заплених из немачких кућа. Тако су се формирали Народни музеј и Градска библиотека, најпре као једна установа, а потом као независне културне институције града. Као први библиотекар, Павле Зубковић је формирао фонд, средио га по тада најсавременијим критеријумима у библиотекарству, борио се да Библиотека има бољи простор, да се сачува грађа, да се привуче већи број корисника, да се успоставе правила рада и, самим тим, утемељи као значајна установа културе. Стога су остали мање запажени његови теоријски текстови о историјату библиотекарства на подручју града, мада су се користили у различитим приликама.

Што се деловања у Историјском архиву тиче, иако се кратко задржао на руководећем положају, ипак је оставио трајни печат на рад ове установе, првенствено као уредник једног од најстаријих архивистичких гласила: *Архивске траге*, где је активно учествовао у превођењу и публиковању важних докумената за градску историју. Држао је предавања о значају и историји архива и учествовао у раду стручних архивистичких скупова.

Посматрајући лик и дело Павла Зубковића ван локалних, зрењанинских оквира и у једном ширем контексту послератног библиотекарства и архивистике у Банату, запажају се занимљиве паралеле са ликом и делом његовог савременика и колеге из Панчева, др Миховила Томандла. Делећи животну (нарочито предратно) искуство, обојица су, преживевши рат, препознати као потенцијални обновитељи и носиоци културног живота у својим срединама. Испунивши поверене им задатке, обојица су остали упамћени као утемељивачи послератних установа културе у својим срединама.

Литература и извори:

1. Архив Југославије (АЈ). Ф. 100 Масонске ложе у Југославији 1919–1940, фасц. 18, Др Павле Зубковић.
2. Вељановић, Зоран. „Библиографија часописа *Годишњак Историјског архива града Новог Сада*”. *Архивски анали* 9 (2015): 96, нап. 1.
3. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“ (ГНБ). Архива Библиотеке, кутија 1, фасцикла 2, 1946.
4. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“ (ГНБ). Архива Библиотеке, кутија 1, фасцикла 2, 1946. Градска библиотека и музеј града Панчева, Бр. 27, Панчево 17 septembra 1946. год. *Gradska biblioteka Petrovgrad*.
5. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“ (ГНБ). Архива Библиотеке, кутија 1, фасцикла 2, 1946. Бр. 80/1946. *Gradska biblioteka i čitaonica u Zrenjaninu, Glavnom izvršnom odboru APV Odeljenje za prosvetu*, Novi Sad, „Podaci o stručnim kulturnim radnicima“, 6. novembra 1946. godine.
6. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“ (ГНБ). Архива Библиотеке, кутија 1, фасцикла 2, 1946. *Gradska biblioteka i čitaonica, Broj 70/1946, Biblioteka i muzej grada Pančeva, Pančevo, Predmet: Podaci za otvaranje Biblioteke*.

7. Добросављевић, Васа. „Из Градске архиве. Прва публикација докумената из историје града“. *Зрењанин* 63, год. III, 9. јануар 1954, 2.
8. *Zrenjanin*. Zrenjanin: Skupština opštine Zrenjanin, 1966.
9. Зубковић, Павле. „Предговор“. *Архивска грађа Градске државне архиве у Зрењанину* год. 1, свеска 1 (1953): 6–7.
10. Zubković, Pavle. „Sećanja prvih radnika biblioteke: Decimalna klasifikacija od prvog dana“. *Bilten Gradske biblioteke „Žarko Zrenjanin“ – Zrenjanin: nove knjige i časopisi; Vanredni broj: posvećen je dvadesetpetogodišnjici rada i postojanja Gradske biblioteke „Žarko Zrenjanin“*, [1972].
11. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Архивски савет НРС – Градској државној архиви Зрењанин: Позив на оснивачку скупштину републичког друштва архивских радника“, бр. 241/1954.
12. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). „Biblioteke i bibliotekarstvo u gradu Zrenjaninu“. У *Monografija Zrenjanina*, Књ. 4 (Kultura), 1964–1966 (rukopis).
13. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Државна архива АПВ Нови Сад – Градској државној архиви Зрењанин (Састанак војвођанских архивиста)“, бр. 133/1954.
14. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Dr Pavle Zubković, „Biblioteke i bibliotekarstvo u Zrenjaninu: Istorijat Gradske biblioteke i čitaonice u Zrenjaninu od njenog osnivanja do danas“, У *Monografija Zrenjanina*, Књ. 4 (Kultura), 1964–1966 (rukopis).
15. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Градска државна архива Кикинда – Градској државној архиви Зрењанин“, бр. 151/1955.
16. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Градска државна архива Зрењанин – Библиотеци Матице српске“, бр. 147/1954.
17. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Градска државна архива Зрењанин – Друштву историчара Зрењанин“, бр. 244/1954.
18. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Градска државна архива Зрењанин – Задружном архиви Војводине Нови Сад“, бр. 198/1954.
19. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Градска државна архива у Зрењанину – Народном одбору града Зрењанина“, бр. 31/1954.
20. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Градска државна архива у Зрењанину – Окружном Јавном Тужиоштву Зрењанин“, бр. 16/1954.
21. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Графичко предузеће *Графика*: понуда за штампање 4. свеске *Архивске траће* (200 ком.)“, бр. 182/1954.
22. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Државни архив у Дубровнику – Градској државној архиви у Зрењанину“, бр. 108/1954.
23. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Задружни архив Војводине – Градској државној архиви Зрењанин“, бр. 200/1954.
24. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, „Записник са састанка архивиста у Суботици на Палићу 21–24. IX 1954 године“, бр. 218/1954.
25. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. 1947–, кут. 6, „Одлука о учешћу др Павла Зубковића на скупу архивиста у Суботици“, бр. 185/1954.
26. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Позив на подношење реферата за састанак архивиста Војводине“, бр. 123/1955.
27. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Позив на састанак архивиста у Суботици“, бр. 178/1954.

28. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Понуда графичког предузећа *Графика* за израду (200 ком.) брошуре *Архивска траћа* бр. 5”, бр. 212/1954.
29. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). „Pravila Gradske biblioteke i čitaonice u Zrenjaninu“. У *Monografija Zrenjanina*, Књ. 4 (Kultura), 1964–1966 (rukopis).
30. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Пуномоћ за др Павла Зубковића”, бр. 247/1954.
31. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Примитак архивске грађе”, бр. 95/1954.
32. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Реферат др Павла Зубковића за састанак војвођанских архивиста у Суботици”, бр. 178/1954.
33. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Савез архивских радника ФНРЈ – Градској државној архиви Зрењанин”, бр. 228/1954.
34. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Савез архивских радника ФНРЈ – Подружници архивских радника Градског државног архива Зрењанин”, бр. 169/1955.
35. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Састанак војвођанских архивиста у Суботици”, бр. 146/1954.
36. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „Тромесечни извештај Градске државне архиве Зрењанин за II. тромесечје 1954”, бр. 123/1954.
37. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 6, „ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ за X–XII 1954. год. и ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ за 1954. год.”, бр. 279/1954.
38. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 8, „Државни историјски архив Среза Зрењанин – Савезу архивских радника ФНРЈ, Друштву архивских радника НРС (Извештај о *Недељи архива*)“, бр. 158/1956.
39. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 8, „Одржавање *Недеље архива*”, бр. 140/1956.
40. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 8, „Отказ др Павла Зубковића”, бр. 175/1957.
41. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, кут. 8, „Подаци о раду Архива у 1956. години”, бр. 213/1956.
42. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, „Извештај о раду архивског руководиоца Тимотеја Рајића, приликом службеног путовања у Панчево и Београд у циљу набавке и откупа стручних књига од историске вредности за Архивско средиште у Зрењанину“, кут. 4, бр. 226/1950.
43. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, „Списак радника архива 1957“, 66/1957.
44. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Рег. ИАЗ 1947–, „Штампарија *Окшобар* књиговезница Зрењанин – Градској државној архиви”, кут. 5, бр. 256/1953.
45. Историјски архив Зрењанин (ИАЗ). Фонд 667 Драгољуб Д. Чолић, кутија 13, 2000–1–8, „Biblioteke u Zrenjaninu“.
46. Крчмар, Филип. „Клио на мрежи – Клио у мрежи? Студија интернет рата Петровград – Зрењанин“. *Археон. Годишњак Архива Војводине* 2 (2019): 291–332.
47. Крчмар, Филип, ур. *Народни музеј Зрењанин 1911–2021*. Зрењанин: Народни музеј, 2023.
48. Крчмар, Филип. *Споменица Историјског архива Зрењанин 1947–2017*. Зрењанин: Историјски архив, 2017.

49. Милутиновић, Коста Н. „Тематска изложба Зрењанин кроз историју“. *Раг војвођанских музеја* 5 (1956): 231–233.
50. Народни музеј Зрењанин (НМЗ). Архива музеја. Народно ослободилачки одбор града Петровграда, градска библиотека и музеј, Бр. 87/44, 26. XII 1944 г., *Mesnom narodno-oslobodilačkom odboru, Petrovgrad*.
51. Народни музеј Зрењанин (НМЗ). Рег. НМЗ 1941–, „Миховил Томандл – Лазару Николићу“, бр. 480/1955.
52. Народни музеј Зрењанин (НМЗ). Рег. НМЗ 1941–, „Годишњи извештај о раду музеја у 1955 год.“, бр. 695/1955, 4.
53. Народни музеј Зрењанин (НМЗ). Рег. НМЗ 1941–, „Месечни извештај Повереника за Градску библиотеку и музеј за новембар 1944“, бр. 30/1944.
54. „Недеља архива“. *Зрењанин* 208, год. V, 22. септембар 1956, 5.
55. Petrović, Dobrila. „Osnivačka skupština Društva arhivskih radnika NR Srbije“. *Arhivist. Organ Saveza arhivskih radnika FNRJ* sv. 1, god. V (1955): 99–100.
56. „Предавање о историјату архива“. *Зрењанин* 209, год. V, 29. септембар 1956, 5.
57. Траиловић, Горан. „Градски библиотекар др Миховил Томандл (1944–1953)“. У *Библиотеке и идентитет 3. Зборник радова са научној скупи одржаној 24. маја 2021. године у Панчеву*. Главни уредник Драгана Сабовљев, одговорни уредник Горан Траиловић, 59–78. Панчево: Градска библиотека, 2022.
58. Сабовљев, Драгана и Предраг Јеремић. „Научноистраживачки рад Душице Цвејић и формирање идентитета Градске народне библиотеке у Зрењанину“. У *Библиотеке и идентитет 2: Зборник радова са научној скупи одржаној 24. и 25. маја 2019. године у Панчеву*. Главни уредник Гордана Стокић Симончић, одговорни уредник Горан Траиловић, 117–129. Панчево: Градска библиотека, 2019.
59. Стевановић, Зоран ур. *Приручни вишејезични речник за архивисте*. Нови Сад: Друштво архивских радника Војводине 2012.
60. *Службенички лист др Павла Зубковића*. Приватна колекција Душана Јуванина.

PAVLE ZUBKOVIĆ: LIBRARIAN AND ARCHIVIST AT THE CLASH OF EPOCHS (1944–1953/7)

Summary

While providing the very first comprehensive biography of Pavle Zubković (1888–1973), a prominent lawyer and distinguished public official of the interwar Veliki Bečkerek (Petrovgrad), the paper focuses on his postwar involvement in the revitalization of the local cultural life. At that time, Zubković served as the Library Director and The Director of the Archives, respectively. These two institutions, initially united under the official title “City Library and Reading Room and People’s Museum”, parted ways in early 1946. At first, Zubković was in charge of looking after an enormous amount of books salvaged and amassed during the liberation in the autumn of 1944. Practically working alone, in the simple capacity of „city librarian”, Zubković established departments, formed the library collections and organized them according to the UDC system. He also tended to the equipment while constantly working

to obtain more space and hire professional staff members. He also authored an unpublished history of local librarianship, which was extensively used in all subsequent research on this topic (with or without mentioning the original source). In 1953, Zubković was reassigned to the Historical Archive of Zrenjanin, where he headed the editorial board of the journal *Archival Material* of the City State Archives in Zrenjanin and actively participated in the translation and publication of documents important for local history. Only a few months after joining this institution, he was appointed its director on July 1, 1953, but had held this office very briefly. Having stepped down only a couple of months later, he continued to work on preparing material for publication and his personal, as well as the professional development of his colleagues. He promoted archival studies and regularly lectured on the importance and history of archives. Due to deteriorating health, he retired on October 1, 1957. However, he continued to work as a translator and was also a court interpreter for the German language until he died in 1973. The final section of the paper provides the reader with several noteworthy similarities between Zubković and his colleague from Pančevo Mihovil Tomandl, PhD, who shared the same fate in terms of merits for the postwar cultural revitalization of his surroundings.

Keywords: Pavle Zubković (1888–1973), Zrenjanin/Veliki Bečkerek/Petrovgrad, City Library and Museum, City Public Library and Reading Room, State Historical Archive, library history, library activities, archival activities, Mihovil Tomandl (1894–1963).